

BREVE HISTORIA DEL PAPEL DE LA GRAVEDAD EN LA DISCUSIÓN SOBRE LA PLURALIDAD DE LOS MUNDOS

Hoy en día estamos habituados a pensar en el espacio como algo que puede ser afectado y modificado por la fuerza de gravedad, hábito que sin duda debemos a Einstein. Asimismo, no nos sorprende la especulación acerca de universos alternos que prodiga la cosmología contemporánea. Tendemos a creer que estas ideas son radicalmente nuevas y, como si fuera una forma natural de pensar, ni siquiera preguntamos si tienen algún tipo de conexión con el pasado. Sin embargo, la noción de una pluralidad de mundos o de espacios y su vinculación con la gravedad no es un hallazgo de nuestro siglo: ya se encontraba claramente formulada en las filosofías escolástica y moderna, y dio lugar a una controversia entre el pluralismo y el monismo de los mundos cuyo origen puede seguirse hasta la antigüedad griega.

En este resumen intentaremos seguir el hilo conductor de esta discusión para descubrir los cambios que fue sufriendo a lo largo de su desarrollo histórico y la conexión que pudiera tener con la concepción relativista.

Retorno del Platonismo y el Pitagorismo durante la Edad Media y el Renacimiento

La controversia de la que hablamos, que se remonta a la Edad Media, giraba en torno a la tesis de la divina libertad creadora, y en ella ya jugaba un rol central el concepto de gravitación:

"En 1277 el obispo de Paris, Etienne Tempier, condenó la proposición de que era imposible para Dios crear más de un universo. Habitualmente el problema era tratado en conexión con el de la gravedad y el del lugar natural de los elementos"¹

Esta condena significó volverse en contra del punto de vista monista sostenido por la autoridad de Aristóteles, para quien ni los planetas ni las estrellas fijas podían ser mundos equivalentes al nuestro, ya que no estaban formados de la misma materia. La de nuestro mundo ("sublunar") era una combinación de cuatro elementos: "tierra" y "agua" por un lado tenían movimientos de gravedad, debido a que su "naturaleza" tendía hacia su lugar natural, el centro de la Tierra, que coincidía con el centro del Universo, mientras que "aire" y "fuego" tenían movimientos de levitación y tendían a alejarse de dicho centro. La materia celeste, en cambio, era simple, formada solamente de "éter", el cual tendía a un movimiento circular uniforme y perpetuo respecto también del mismo centro. Vemos que la noción de gravedad no tenía en Aristóteles

¹ CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo* Tomo 2: Siglos XIII-XVII, pag.46

alcance universal, sino sólo restringido al mundo terrestre o sublunar y a determinado tipo de materia².

Los cuerpos materiales no se atraían mutuamente, sino que "tendían a su lugar natural", el cual se conocía por referencia al centro común. Esta unicidad impedía concebir la formación de agregados materiales alrededor de otro centro distinto del de la Tierra. Notemos además que, dentro de cada región, la "tendencia" al movimiento se mantiene invariante con la distancia.

Durante el periodo de la filosofía escolástica y renacentista también se produjo un retorno a la teoría de la gravedad expuesta por Platón en el *Timeo*³, más cercana a la teoría moderna de Newton: los elementos se atraen entre sí debido a su similitud. El centro de dicha atracción no sería único, ni tampoco habría solamente un agregado de materia. Aunque no se precisa una relación cuantitativa de variación mutua entre gravedad y distancia, el papel de esta última es más próximo al punto de vista moderno, ya que la materia siente la atracción del agregado más próximo a ella.

"Esta explicación de la gravedad como la tendencia de todos los cuerpos semejantes a congregarse, como *inclinatio ad simile*, fue adoptada generalmente por los que rechazaban la concepción aristotélica [...]. Así perdió su fuerza la objeción aristotélica de que si había pluralidad de mundos no habría lugar natural. La materia podía meramente tender a moverse hacia el mundo más cercano a ella"⁴.

Conjuntamente con el platonismo, se reflataron también elementos de la astronomía pitagórica que apoyaban la tesis pluralista. El autor griego Joannes Stobaeus, del siglo V d.C. en su *Eclogarum Physicorum*, cap. 24, decía lo siguiente:

"Heráclides de Ponto y los pitagóricos defienden que cada una de las estrellas constituyen un mundo, consistente en una tierra rodeada de aire, y que el conjunto flota en el éter sin límite"⁵

Diez siglos más tarde Nicolás de Cusa mantendría lo mismo, concluyendo que, como el Universo no poseía fronteras, ni la Tierra ni ningún otro cuerpo podía ser su centro⁶.

Es sabido que Giordano Bruno a fines del siglo XVI mantuvo opiniones similares (aunque manifestó su oposición a la autoridad de Aristóteles de una forma más

² Aristóteles tomó el sistema planetario de Eudoxo y contribuyó a su explicación física. Para una descripción completa del sistema ver TORRETTI R., *Philosophy of Geometry from Riemann to Poincaré*, pag.15

³ Cf. CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo/ Tomo 1: Siglos V-XIII*, pag.41. Para una visión en conjunto de la filosofía natural griega ver SCHRÖDINGER, E. *La Naturaleza y los Griegos*

⁴ CROMBIE, A.C., *Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo/ Tomo 2: Siglos XIII-XVII*, pag.49

⁵ *Idem*

⁶ Cf. DE CUSA, N. *La docta ignorancia*. Libro Segundo. Cap.I: "Observaciones preliminares para inferir un único universo infinito"

virulenta) con el añadido de un ingrediente animista: los mundos eran, más que meros agregados de materia, "animales racionales", responsables de su propio movimiento⁷.

Esta tendencia animista ponía de manifiesto una limitación de la ciencia mecánica hasta ahí realizada: no parecía haber una ley que relacionara la fuerza de atracción con los movimientos planetarios. Dicha fuerza explicaba la pluralidad y la cohesión interna de los mundos, pero no su movimiento en el firmamento. Para explicar la forma geométrica y cronológicamente precisa de dicho movimiento era necesario todavía apelar a un "algo" racional (tendencia, naturaleza, inteligencia, alma, etc.) que fuese capaz de aprehender la perfección y belleza de estas formas y realizarlas.

Hemos visto que la noción de pluralidad de mundos iba unida al abandono de un sistema de "lugares absolutos" al estilo aristotélico.

Sin embargo el espacio en sí era concebido todavía de modo absoluto, ya que no dependía de ninguna causa, y no debía su origen ni su forma a ninguna entidad física. Era el lugar de los fenómenos físicos, sin tener ninguna participación en los mismos.

El espacio considerado en sí mismo era un continuo vasto y homogéneo, sin centro, ni límites ni diferencias locales cualesquiera.

Es claro entonces, que no se concebía una pluralidad de espacios, sino una pluralidad de mundos (planetas y estrellas) compartiendo un espacio único.

La Divina Libertad Creadora y el Espacio Absoluto en la Edad Moderna

Newton pensaba al espacio en términos que eran en esencia los mismos: el gran físico inglés no pensaba que la caracterización geométrica del espacio dependiera de relación física alguna⁸, más bien al contrario, el espacio es la trama de referencia absoluta que permitiría el desarrollo de la Física sobre bases matemáticas. Asimismo sería su ley de gravitación universal la que permitiría superar el animismo para dar una explicación estrictamente mecanicista del movimiento en general, logrando reducir la mecánica celeste de Kepler y la mecánica terrestre de Galileo a un sistema único⁹. No resulta extraño entonces que, bajo la impresión que causó su éxito, a un filósofo se le ocurriera que, usando la misma ley, quizás se pudiera reunir las explicaciones física y metafísica del universo.

⁷ Cfr. BRUNO, G., Sobre el infinito universo y los mundos, a modo de resumen ver el comienzo del Diálogo Cuarto

⁸ Cfr. VAN FRAASSEN, B.C., Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio, pag. 133

⁹ Cfr. WESTFALL, R. S., La Construcción de la Ciencia Moderna, especialmente el cap. VIII, "La Dinámica Newtoniana"

Así, Kant, en su *opera prima* de 1747, titulada *Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas*¹⁰, sería quien iba a introducir la idea de una conexión estructural y causal entre espacio y gravedad.

"La teoría de Kant es que la estructura del espacio tiene como base física las fuerzas que los cuerpos ejercen unos sobre otros. Sostiene que la tridimensionalidad del espacio se debe a que estas fuerzas varían inversamente al cuadrado de la distancia entre los cuerpos. Evidentemente está pensando en la famosa ley de gravitación de Newton (...). Añade Kant que esta ley no es necesaria -Dios podría haber elegido otra- y 'de una ley diferente podría haber surgido una extensión con otras propiedades y dimensiones'.

Pero ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Friedrich Ueberweg ideó una respuesta detallada en su *Sistem der Logik* (1882). Admitamos que cada punto, a una distancia dada r de un cuerpo, recibe una parte proporcional de la fuerza total que dicho cuerpo ejerce sobre todos los puntos a esa distancia. En un plano, el lugar geométrico de los puntos equidistantes [de un punto dado] es la circunferencia, siendo su magnitud [longitud] proporcional a r . En un espacio tridimensional este lugar es la superficie esférica y su magnitud será proporcional a r al cuadrado (r^2). Tenemos entonces que si la cantidad total de fuerza permanece constante, en cambio la fuerza ejercida sobre un punto dado será inversamente proporcional a la distancia en un espacio bidimensional, al cuadrado de la distancia en un espacio tridimensional, etc."¹¹. En general, si llamamos r a la distancia y n al número de dimensiones, la fuerza será inversamente proporcional a r elevado a la $n-1$ (r^{n-1}).

Así, observamos una relación estructural entre el número de dimensiones y la ley de gravitación. Sin embargo, Kant sugirió además una relación causal, ya que especificó que la ley sería causa del número de dimensiones y no a la inversa.

Más tarde, en su obra de 1768 *Sobre el fundamento primero de la diferencia entre las regiones del espacio*, iba a afirmar por el contrario la necesidad de concebir al espacio tridimensional como una entidad absoluta, esto es, no causada ni condicionada por las leyes físicas. Sin embargo, luego de lo dicho antes, esto no parece suficiente para abandonar el punto de vista pluralista, ya que bien Dios podría haber elegido un número de dimensiones diferente y del mismo se hubiera seguido una ley de atracción diferente. La relación estructural se habría mantenido y sería la relación causal la que se hubiera invertido. Es en el abandono del "Dios podría" donde se encuentra la diferencia radical de esta concepción de 1768 con la de 1747. El espacio es absoluto en ambos sentidos de la relación causa - efecto, ya que no causa ni es causado por entidades físicas. Kant comprende el papel de escenario y no de protagonista que le había asignado

¹⁰ Más adelante nos referiremos a ella de forma abreviada como "*las Fuerzas Vivas*".

¹¹ VAN FRAASSEN, B.C., *Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio*, pp.162-163. Los agregados entre corchetes son nuestros.

Newton y lo acepta. Por eso mismo, el espacio tampoco puede depender de las variantes que quisiera introducirle la libertad creadora de Dios. Kant justifica el papel absoluto de la tridimensionalidad, con el argumento (hoy día superado¹²) de que la misma es indispensable para sostener ciertas distinciones necesarias para las Ciencias Naturales. Asimismo, después de Newton se pensaba que el espacio absoluto era un requisito indispensable para garantizar la validez universal de las leyes físicas. Albert Einstein probaría lo contrario con su Teoría de la Relatividad Restringida (1905), y diez años más tarde, con la Relatividad General reintroduciría la conexión entre gravedad y espacio.

Gravedad y Curvatura del Espacio en la Teoría de Relatividad General

Existen, sin embargo, notables diferencias entre los términos conectados por Kant y los conectados por Einstein: donde Kant ponía "ley de gravedad", Einstein pone "intensidad del campo gravitatorio", equiparable con "fuerza de gravedad", y donde Kant colocaba "número de dimensiones" Einstein coloca "curvatura del espacio"¹³.

Este último término quizás necesita ser explicado. Es sabido que Einstein utilizó elementos de geometría desarrollados por Carl Friedrich Gauss y Bernhard Riemann entre la segunda y la sexta década del siglo XIX.

Gauss desarrolló el concepto de "curvatura intrínseca" de una superficie que luego sería generalizado para espacios de n dimensiones por Riemann¹⁴.

Imaginemos un rollo cilíndrico de papel para la pared: podemos extenderlo sobre una pared perfectamente plana sin necesidad de arrugarlo ni hacerle cortes. Este hecho nos indica que la curvatura que tenía cuando estaba enrollado, no era una propiedad intrínseca del papel en tanto superficie.

Imaginemos ahora, en cambio, un casquete hemisférico como sería, por ejemplo, la cáscara intacta de una media naranja. Si tratáramos de extenderla sobre nuestra pared, como hicimos con el papel, no podríamos lograrlo sin hacerle una serie de cortes orientados desde la circunferencia exterior hacia el centro. La curvatura del casquete sí es intrínseca.

La curvatura intrínseca es independiente de la orientación que consideremos sobre la superficie y del sistema de coordenadas que tomemos como referencia. Si sobre la cara del cilindro de papel apoyamos una regla en dirección paralela a la altura del mismo, veremos que la regla hace contacto en toda su longitud con el cilindro. En esta dirección particular no se manifiesta curvatura alguna, por lo que la misma, en este ejemplo, no se mantiene con los cambios de orientación.

¹² Cfr. MÜHLHÖLZER, F., "Das Phänomen der inkongruenten Gegenstücke aus Kantischer und heutiger Sicht", en: *Kant-Studien*, 83, 1992, pp. 436-53

¹³ Cfr. EINSTEIN, A., *El Significado de la Relatividad*, pag. 114

¹⁴ Cfr. TORRETTI, R., *Philosophy of Geometry from Riemann to Poincaré*, pag. 76

En cambio, sobre cualquier punto de nuestro casquete que apoyemos la regla, y en cualquier dirección que lo hagamos, nunca haremos contacto con la superficie más que de manera tangente, en un punto de la regla y no en toda su extensión. Así, la curvatura intrínseca se mantiene con los cambios de orientación.

Gauss desarrolló el procedimiento analítico para establecer, en general, la curvatura intrínseca de las superficies (dos dimensiones).

Riemann generalizó este procedimiento para espacios de n dimensiones e introdujo la noción de curvatura variable, que habría de captar la atención de Einstein.

Cortemos un pedazo de nuestro casquete: podemos transportarlo adonde queramos dentro de la superficie hemisférica y volver a extenderlo hasta hacer perfecto contacto punto por punto con la misma, sin cortes ni arrugas. Es una superficie de curvatura constante. En este tipo de superficie se cumple el axioma de libre movilidad formulado por Helmholtz¹⁵: si en el pedazo cortado se hubieran trazado figuras geométricas, sus propiedades métricas (ángulos, longitudes, áreas) permanecerían invariables al ser movidas a otra región de la misma superficie.

Existen, no obstante, superficies con curvatura intrínseca tales que no cumplen el axioma mencionado, por ejemplo, la superficie de un huevo.

En *Viajes de Gulliver* (1726), de Jonathan Swift, los liliputienses se hallan divididos en dos bandos que sostienen una guerra interminable porque están en desacuerdo acerca de por cual de sus extremos se debe romper al huevo, si por el más llano o por el más puntiagudo.

La diferencia entre ambos no es para nada trivial: si cortamos un pedazo del polo llano y tratamos de extenderlo hasta que haga contacto en todos sus puntos con la superficie del polo puntiagudo no tendremos más remedio que arrugarlo. Asimismo, una figura trazada en el pedazo no mantendrá sus propiedades métricas.

Este tipo de superficie se llama de curvatura variable y, como dijimos, Riemann formuló esta condición para el espacio también, de modo que es posible describir en geometría analítica un espacio en el que la curvatura puede cambiar de manera continua¹⁶.

Einstein trataba de traducir el efecto de las variaciones continuas de intensidad gravitatoria sobre el marco espacial de la física relativista, y lo hizo en términos de variaciones continuas de curvatura. Podemos ver que, así como no es lo mismo la fuerza gravitatoria que su ley de variación, tampoco es lo mismo la curvatura intrínseca del espacio que su número de dimensiones. Mientras fuerza y curvatura varían en función continua de la distancia a un centro de atracción gravitatoria, la ley de

¹⁵ Cfr. VAN FRAASSEN, B.C., *Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio*, pag. 155

¹⁶ Para más detalles sobre continuidad ver RUSSELL, B., *Nuestro Conocimiento del Mundo Externo*, Cap. V "La teoría de la continuidad"

gravedad y el número de dimensiones permanecen invariantes ante cualquier tipo de movimiento.

Retomando a Kant, habría que preguntarse si en su concepción de 1747 la variación de ley gravitatoria y dimensionalidad sería continua o no. La respuesta más natural es la última opción, pues contamos las dimensiones en términos de números naturales 1, 2, 3 y no tiene hasta ahora ningún significado referirse a los puntos del continuo entre dichos números, es decir, no vemos como $\frac{1}{2}$ o la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, podrían ser el número de dimensiones de un espacio, ya sea físico o matemático.

O sea que los cambios de dimensión no se dan dentro de un espacio único, sino que son discontinuidades entre espacios posibles diferentes, lo que es coherente con la doctrina, heredada de Leibniz, de que los mundos posibles deben estar radicalmente separados, sin que sea factible el tránsito o la percepción entre mundos distintos¹⁷.

Resumen Final

Hemos visto cómo, hasta el Renacimiento, la gravedad aparece ligada con la controversia entre la doctrina de la pluralidad de mundos (conectada con el platonismo y la astronomía pitagórica) y la doctrina del monismo (de raíz aristotélica). No surge sin embargo hasta entonces conexión alguna con la pluralidad de espacios: este problema aún no había sido formulado.

Es Kant quien lo presenta en 1747, combinando una doctrina escolástica, la de la divina libertad creadora, con la moderna ley de gravitación universal de Newton. Notemos entonces que la tesis pluralista en el primer Kant estaba tan ligada a la metafísica escolástica como a la física moderna. El abandono del "Dios podría" lo lleva a dar marcha atrás para aceptar el monismo absolutista del espacio¹⁸ en 1768.

Cuando Einstein vincula gravedad y espacio en la Teoría de la Relatividad General, surge la pregunta de si está retomando el punto de vista de las *Fuerzas Vivas*. Vimos cómo las diferencias conceptuales (y no meramente terminológicas) entre "ley" y "fuerza" por el lado de la gravedad, y entre "número de dimensiones" y "curvatura" por el lado del espacio indican que se trata de puntos de vista diferentes. En tanto Kant pensaba en espacios diferentes entre los cuales no había continuidad, Einstein concebía un espacio único, en cuyo seno la curvatura variaba de manera continua. Sin embargo, tanto la Relatividad General como las *Fuerzas Vivas* coinciden en la noción general de que espacio y gravedad son cosas conectadas causalmente. Podemos decir, para concluir, que esta coincidencia a un nivel que es muy general, pero también muy importante, se

¹⁷ COCCO, M.I y DIB, E.D., "Geometría y alteridad en Kant", en *Diánoia Anuario de Filosofía*, México, 1998

¹⁸ Kant mantendría sin embargo el pluralismo de los mundos (planetas), cfr. KANT, I., *Historia general de la naturaleza y teoría del cielo*, Juárez Editor, Buenos Aires, 1969

restringe a Kant y Einstein, mientras que en los otros autores considerados, la gravedad actúa sobre la materia de los mundos pero no sobre el espacio.

BIBLIOGRAFÍA

CROMBIE, A.C., Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo:

Tomo 1: Siglos V-XIII, Tomo 2: Siglos XIII-XVII, Alianza Editorial, Madrid, 1993

SCHRÖDINGER, E., La Naturaleza y los Griegos, Tusquets Editores, Barcelona, 1997

DE CUSA, N., La docta ignorancia, Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1984

BRUNO, G., Sobre el infinito universo y los mundos, Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1984

WESTFALL, R. S., La Construcción de la Ciencia Moderna, Ed. Labor, Barcelona, 1980

KANT, I., Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, Traducción y comentario de Juan Arana-Cañedo-Argüelles, Peter Lang, Bern-Frankfurt am Mainz-New York-Paris, 1988.

KANT, I., Historia general de la naturaleza y teoría del cielo, Juarez Editor, Buenos Aires, 1969.

KANT, I., "Sobre el fundamento primero de la diferencia entre las regiones del espacio", en: Diálogos, Año VIII, Nro. 22, Abril 1972, pp. 139-146

MÜHLHÖLZER, F., "Das Phänomen der inkongruenten Gegenstände aus Kantischer und heutiger Sicht", en: Kant-Studien, 83, 1992, pp. 436-53

VAN FRAASSEN, B.C., Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio, Editorial Labor, Barcelona, 1978

EINSTEIN, A., El Significado de la Relatividad, Editorial Planeta-Agostini, Barcelona, 1985

RUSSELL, B., Nuestro Conocimiento del Mundo Externo, Ed. Losada, Buenos Aires, 1946

COCCO, M.I. y DIB, E.D., "Geometría y alteridad en Kant", en Diánoia Anuario de Filosofía, México, 1998

SWIFT, J., Viajes de Gulliver, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1981